

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 6**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA

3-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-3, ВЫПУСК-6

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-3, ISSUE-6

TOSHKENT-2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozqoboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афганистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афганистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдугафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхаметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. scien., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. scien., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. scien.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. scien., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Файбуллаева Н. КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ТАРАҚҚИЁТИ.....	7
2.Қаршиев Н. ОРАҚЎЛЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ҚЎШИМА ВА ЖУФТ УСУЛЛАР БИЛАН ИФОДАЛАНИШИ.....	18
3.Abdumannatova N. TILSHUNOSLIKDA LINGVOFOLKORISTIK TADQIQOTLARNING YUZAGA KELISHI VA TARIXIY TARAQQIYOTI.....	35
4.Erbo'taveva Sh. "YO'LIDA" FUNKSIONAL KO'MAKCHISI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR.....	45
5.Даутова М. МОДА СОҲАСИГА ОИД ИНГЛИЗЧА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ НОМИНАТИВ ВА ЯСАЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
6.Qurbonova M. XURSHID DAVRON SHE'RIYATIDA ANTITEZA VA METAFORA HODISASINING TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYAT.....	63
7.Kurbonova M. KO'Z LEKSEMASINING BIR NECHA SOMATIK KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA IFODALANISHI.....	70

T A ' L I M S H U N O S L I K

8.Asrorov A., Boltayev M. UBAYDULLOH HOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON VALIXO'JAYEV TALQINIDA.....	86
9.Уллиева С. БАДИИЙ ПЕРСОНАЖ ШАХС МОДЕЛИ СИФАТИДА: ИНСОН ОБРАЗИНИ ЛИСОНИЙ ИФОДАЛАШНИНГ УСУЛ ВА ЙЎСИНЛАРИ.....	95
10.Сотволдиев М. ҚИРҒИЗ ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА НАШР ЭТТИРИЛИШИ.....	104
11.Islomova Sh. TIBBIYOT VA SHE'RIYAT MUSHTARAKLIGI.....	113

T A R J I M A S H U N O S L I K

12.Safarova M., Jo'rayeva Z. TIL O'RGANISH VA UNING MOHIYATI XUSUSIDA.....	129
13.Ruziyeva N. O'ZBEK TILIGAFRANSUZTILIDAN O'ZLASHGANSO'ZLAR XUSUSIDA.....	139
14.Шарипова М. РОЛЬ АББРЕВИАТУР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ В СМИ.....	147

T A Q R I Z

15.Phd Ernazarova I. LUG'ATSHUNOSLIKKA DOIR YANGI IZLANISHLAR.....	160
--	-----

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Қаршиев Насирдин

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Ўзбекистон-Финландия педагогика институти

Самарқанд, Ўзбекистон

karshiyevnasirdin@maiyl.ru

ҚОРАКЎЛЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ҚЎШМА ВА ЖУФТ УСУЛЛАР БИЛАН ИФОДАЛАНИШИ

АННОТАЦИЯ

Қоракўлчилик терминологиясининг асосий қисмини бирикма терминлар ташкил этади. Тилшуносликда лексемалар ва терминларнинг ясалишида бир қадар фарқли жиҳатлар мавжуд. Ўзбек умумадабий тилида лексемалар беш хил усул билан ясалса, қоракўлчилик терминологиясида эса терминлар фақат уч хил усул билан ҳосил қилинади. Бу қоракўлчилик терминологиясига ҳам хосдир. Бирикма терминларнинг компонентлари боғланишига кўра қуйидаги уч тури мавжуд: сифатловчи бирикма терминлар, қаратқич бирикма терминлар, изофали бирикма терминлар. Бирикма терминлар тузилишига кўра: содда (икки компонентли), мураккаб (уч ва ундан ортиқ компонентли) терминлардан иборат. Қоракўлчилик соҳасида қўлланаётган бирикма терминлар терминэлементларининг ясалишини ўрганиш ҳам ўзига хос лисоний аҳамият касб этади. Терминэлементларнинг ясалишида сифат, сифатдош ҳамда кам миқдорда равишдошлардан фойдаланилган. Сифатларнинг аслий турига оид ўттиздан ортиқ термин иштирок этган. Мақоламизда нисбий сифатлар билан ясалган терминэлементлар таҳлилга тортилган.

Калит сўзлар: содда (икки компонентли), мураккаб (уч ва ундан ортиқ компонентли) термин, сифатловчи бирикма терминлар, қаратқич бирикма терминлар, изофали бирикма терминлар.

Karshiev Nasirdin

Doctor of Philological Sciences (PhD),
Uzbek-Finnish pedagogical institute
Samarkand, Uzbekistan
karshiyevnasirdin@maiyl.ru

METHODS OF FORMATION OF KARAKUL TERMS

ABSTRACT

Compound terms predominate in the terminology associated with karakul breeding, constituting its primary constituent. Within the field of linguistics, notable distinctions arise in the processes involved in the formation of lexemes and terms. In the Uzbek standard literary language, lexemes are generated through the application of five distinct methods, while within the realm of karakul terminology, only three methods of term formation are employed. Such observations are equally applicable to the domain of karakul terminology. This particular domain encompasses three categories of compound terms, categorized according to the mode of amalgamation of their constituent elements: defining, indicative, and isomorphic compound terms. The compositional structure of compound terms comprises both simple (comprising two components) and complex (comprising three or more components) terms. The meticulous investigation of the formation process of terminological constituents within complex terms, as employed in the realm of karakul breeding, carries substantial linguistic significance. Within this context, the formation of terminological constituents entails the utilization of adjectives, nouns, and a limited range of adverbs. Over thirty terms, originating from the initial class of adjectives, have been duly considered for the purposes of this analysis. The present article undertakes an examination of terms generated through the application of relative adjectives.

Keywords: simple (two-component), complex (three-component and more) terms defining complex terms, indicative complex terms, isomorphic complex terms.

Каршиев Насирдин

Доктор филологически наук (PhD),
Ўзбекско-Финского педагогического института
Самарқанд, Ўзбекистон
karshiyevnasirdin@maiyl.ru

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАКУЛЕВОДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

АННОТАЦИЯ

Составные термины преобладают в терминологии, относящейся к каракулеводству, формируя её основную составляющую. В области лингвистики существуют существенные различия в механизмах образования лексем и терминов. В узбекском общелитературном языке лексемы формируются при помощи пяти различных способов, в то время как в каракулеводческой терминологии применяются лишь три способа образования терминов. Это наблюдается и в контексте каракулеводческой терминологии. В данной области выделяются три типа сложных терминов, классифицированных по способу сочетания их

компонентов: определяющие, указательные и изоморфные сложные термины. Составные термины в своей структуре включают как простые (состоящие из двух компонентов), так и сложные (состоящие из трех и более компонентов) термины. Исследование процесса образования терминологических элементов в сложных терминах, используемых в каракулеводстве, имеет значительное лингвистическое значение. В формировании терминологических элементов в данном контексте используются прилагательные, существительные и ограниченное количество наречий. Было учтено более тридцати терминов, принадлежащих к изначальному классу прилагательных. В данной статье проводится анализ терминов, образованных относительными прилагательными.

Ключевые слова: простые (двухкомпонентные), сложные (трехкомпонентные и более) термины, определяющие сложные термины, указательные сложные термины, изоморфные сложные термины.

Ўзбек тилининг терминологиясига оид тадқиқотларда ҳам мазкур типдаги терминлар озми-кўпми ўрганилган. Чунки айрим терминологик тизимларда кўшма, жуфт ҳамда такрорий терминлардан ҳам фойдаланилмоқда. Қоракўлчилик терминологияси ҳақида ҳам шундай дейиш мумкин. Тўғри, тадқиқот объектимизда композицион усул билан ясалган терминлар унчалик кўп эмас. Шундай бўлишига қарамай, бундай терминлар ҳам озми-кўпми даражада қоракўлчилик тушунчаларини ифодалаш учун хизмат қилмоқда. Ўзбек тилшунослигида кўшма, жуфт ва такрорий лексемаларни ўрганишга бағишланган ишлар А. Ҳожиёв, Ш.Раҳматуллаев, Н.Маматов, З.Ўринбоев кабиларнинг тадқиқотлари шулар жумласидандир. Шунингдек бундай лексемалар ҳақида дарслик ва қўлланмаларда муҳим мулоҳазалар билдирилган [I. 95,69].

а) кўшма терминлар. Қоракўлчилик соҳасида ишлатилаётган кўшма терминлар, асосан, "от+от" қолипи асосида ясалган бўлиб, кўпроқ қоракўл териларнинг гуллари номларини ифодалаш учун қўлланмоқда. Мисоллар: Ҳалқагуллар ўлчами майда, ўрта ва катта гулларга бўлинади. Донагулли гулигаз териларда 50-55% и донагул, 25%и қаламгул, тахминан, 25% и паст сифатли гуллар бўлади. Нўхатгулларни ташкил этувчи жун тўпламларининг учлари тугунсимон ёки нўхат шаклида жингалакларга бўлади. Майда жингалакли ҳалқагуллар паст баҳоланади. Ёлгуллар, асосан, терининг ёнбош, сон ва кўрак қисмларини қоплайди [II. 94; 97;].

Шу билан бирга, тадқиқотимизда "сифат+от" қолипи асосида ясалган кўшма терминлардан ҳам фойдаланилмоқда. Мисоллар: Қоракўл, қоракўл териси. Қоракўл кўзиларининг 2-3 кунлигида сўйиб олинган териси. Қоракўлча. Эмбрионал ривожланишининг 127-135 кунлик босқичидаги ҳомилалар териси [III. 210]. Қоракўл кўзилари терисида тер безлари яхши тараққий этган. ... [кўзиларнинг] Ранги оч қора бўлса тери хунук кўринади ва жуни тез оқора бошлайди, бу хил кўзилардан, кўпинча, "оқгул" [кўйлар] етишади. Гул узунлигининг учдан бир ва кўпинча тўртдан бир қисми чапагулга ўхшаш [II.58;50; 88;].

Шуниси диққатга сазоворки, қоракўлчиликда келтирилган кўшма терминларга ясовчи аффикслар кўшилиб, янги-янги терминлар ҳам ҳосил қилинади. Мисоллар: Ўзбекистон қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институтида, айниқса, ёш қоракўлшуносларга етарли ғамхўрлик кўрсатилмоқда (Зарафшон, 25/12, 2007). Ушбу китоб қоракўлшунослик (қоракўл теришунослиги) тўғрисида ёзилган ўзбек тилидаги биринчи ўқув қўлланмасидир [IV. 4;]. Қоракўлчиларимиз кўк ва сур терилар етиштиришни 19.2 % га, шу жумладан, сур терилар етиштиришни 5.7 % га етказдилар. Қоракўлчиликни ривожлантириш учун кўйларнинг қимматли биологик хусусиятларидан усталик билан фойдаланиш

зарур. 145 кунлигида онадан чала туғилган қўзилардан қоракўл қоракўлча олинади [II. 31; 57;].

Бундан ташқари, қоракўлчилик терминологиясида терминэлементлар (бу ҳақда мазкур бобнинг кейинги бўлимида сўз юритилган) дан фойдаланиб ясалган кўплаб бирикмалар мавжудки, қўшма терминлар ҳам аини шундай вазифани бажариб келади. Мисоллар келтирамиз: Қоракўлчи чорвадорларимиз мустаҳкам конституцияли қўйлар сонини кўпайтиришга эътибор беришлари керак. Нормал қоракўл терилари тўлиқ ифодаланган гул турлари билан қопланган. Қаламгулли териларнинг гул томонига қаралса, тери сатҳида гуллар бир-бирининг кетига терилиб, жуда гўзал манзара кашф этади. Чаппагулли терилар жуни, кўпинча, қуруқ ва дағал бўлади. Нўхатгулли урғочи қоракўл қўзилар паст классларга ва териси эса паст навларга киритилади [II. 35; 57; 85; 93; 95;]. Қаламгулсимон жингалаклар орасида энг калта қилтиқ ва тивит жун толали, қовурғасимонлар - ўртача, ярим доиралилар эса унинг толаси бўлган [IV. 76;].

Шуни қайд этиш керакки, қоракўлчилик бўйича нашр этилган ишларда қўшма терминлар имлоси борасида хилма-хилликлар мавжуд. Айниқса, бундай ҳар хилликнинг бир манбанинг ўзидаёқ ҳатто, бир хил қўшма терминнинг хилма-хил ёзилганлиги эътироз уйғотади. Қаламгул терминининг қўлланишида ҳам турличаликка йўл қўйилган. Мисол: Шакли: орқаси ва думғўзасида узун қовурғасимон қаламгул ва ёлгуллар, ёнбошларида эса ўртача узунликдаги ва калта қовурғасимон қаламгул ҳамда ёлгуллар бўлади [II.108;]. Келтирилганлардан қоракўл териларининг гулларидан бирини англлатувчи битта тушунча уч хил ёзилган, яъни: қаламгул - қалам гул-қаламигул.

Бундай хилма-хилликлар нашр этилган манбаларда кўплаб учрайди.

Б)жуфт терминлар. Қоракўлчилик терминологиясида жуфт терминларнинг миқдори жуда кам - ўнтага етар-етмас. Шундай бўлишига қарамай, уларга лисоний далил сифатида қаралиши лозим.

Тадқиқотимиздаги жуфт терминлар қоракўл териларнинг ёхуд улар гулларининг турлари, хилларини ифодалаб келади. Мисоллар: Жун толаси калта ва жуда калта бўлиб, ипаксимон жунли... қўзилар қимматли ҳисобланади. Бундай қўзилар терисининг товарлик кўриниши қоракўлча ёки қоракўл-қоракўлчага ўхшаб кетади. Ясси қаламигулнинг эса қалами-илонча деб аталувчи тур хили бор [V. 95; 97;]. ... сур терилар ичида тилла-сур, кумуш-сур, сур-антиқ, шамчиноқ-сур ва бошқа ранг-баранг гўзал ва товланувчи терилар учрайди. Қалам-чаппагул. Бу гул ҳам ўзига хос белгиларга эга [II.61;88;]. 130 кунлик бўлганда иккиламчи оқимлар терининг деярли бутун сатҳини эгаллайди. Бу даврда "ёл гул" озми-кўпми кўзга ташлана бошлайди. Бу хил териларни "гўлак-қоракўлча"типига киритилади [IV. 36;].

Қоракўлчилик тушунчаларининг бирикма терминлар воситасида ифодаланиши. Бу юқорида номи қайд этилган "Чорвачилик терминларига оид русча-ўзбекча луғат"да қоракўлчиликка оид жами 191 та терминга изоҳ берилган. Уларнинг атиги 34 таси нобирикма (яъни туб, ясама, қўшма) бўлса, 157 таси бирикма терминлардир. Бу рақамлар луғатдаги қоракўлчилик терминларининг 84% бирикма терминлардан иборат эканлигини кўрсатади.

Тадқиқот объектимиздаги, қоракўлчиликка доир 2230 та термин-карточканинг 1575 таси бирикма терминлардан иборат. Демак қоракўлчилик терминологик тизимида ҳам бирикма терминлар миқдори жиҳатидан жуда кўп қисмни ташкил этади.

Шуниси диққатга сазоворки, қоракўл терилари хоссаларининг бирида камроқ, бошқасида кўпроқ терминлардан фойдаланилмоқда. Бироқ уларнинг

барчасини, табиийки, якка терминлар билан ифодалашнинг иложи бўлмаганидан бирикма терминлар билан ифодалашга "мажбур" бўлинган. Мана шу сабабларга кўра, қоракўлчилик соҳасида ҳам бирикма терминлар етакчи ўринни эгаллайди.

Бирикма терминларининг боғланишига кўра турлари. Қоракўлчилик соҳасида қўлланишда бўлган бирикма терминларнинг турлари, ясашиш асослари каби хусусиятлари ҳам эътиборни тортади. Ш.Рахматуллаев ўзбек тилида бирикмаларнинг етти хили борлигини кўрсатиб ўтган. Булар қуйидагилар: сифатловчили бирикма, қаратувчили бирикма, изоҳловчили бирикма, изофа бирикмаси, таъкидловчили бирикма, тўлдирувчили бирикма, ҳолловчили бирикма [VI.249].

Шуни таъкидлаш лозимки, ўзбек тилида қўлланувчи мазкур бирикмаларнинг фақат уч туригина терминологик характерга эгадир. Булар сифатловчили бирикма, қаратувчили бирикмалар ва изофа бирикмалардир. Қуйида бирикма терминларнинг шу турлари хусусида қисқача сўз юритамиз.

А. Сифатловчили бирикма терминлар бошқа терминологик тизимларда бўлгани каби қоракўлчилик терминологиясида ҳам бирикмаларнинг айни шу туридан кенг фойдаланиб келинмоқда. Мазкур типдаги бирикмалар "сифатловчи+сифатланмиш" қолипи асосида ясашиб, тушунчани аниқ ифодалаш учун хизмат қилади. Табиийки, сифатланмиш вазифасини эса ҳар хил сўз туркумларига оид лексемалар ўтайди. Булар қуйидаги қолиплар характерига эга:

"Сифат+от" қолипли бирикма терминлар: қора қоракўл (тери), кўк тери, сур тери, ола-чипор қоракўл, қамбар қоракўл, оралиқ жун, ўрталик жун, қўнғирсимон тус, шохсимон қават, кўк каптар, халили тери, рангдор жун: Чин тери қўшувчи тўқима толалари тўқимларининг мураккаб чирмашуви натижасида вужудга келган... [IV. 29;]. Йирик тери - катта ёшдаги қўйлардан олинади [VII.134;]. Пўлат сур ? жун толаларининг асоси қора рангда... [V. 113;].

"От+от" қолипли бирикма терминлар: кумуш сур, тилла сур, шамчироқ сур, қалам гул: Пўстлоқ қатлам тангачали қатлам тагида жойлашган... [IV. 33;]. Дағал жунли қуй зотлари [VII.139;]. Кумуш ранг ? асосининг тўқ сурма ранг ёки қора ранги билан учининг кул ранг, кумуш ранг тус аралашмасидан ҳосил бўлади [V. 113;]. Қоракўлнинг қаҳрабо сур ранглиси [III. 436;].

"Сифатдош+от" қолипли бирикма терминлар: чувалган расм, кирувчи жун тола, пигментлашган жун, ошланган тери, ўсинқараган жун. Бу кўрсаткич терининг ҳамма сатҳини қопловчи жунлар сонига... боғлиқ Хурпайган қаламгуллар терининг ҳамма қисмида учрайди [II. 97;].

Б. Қаратувчили бирикма терминлар. Қоракўлчилик терминологиясида қаратувчили бирикма терминлардан ҳам фойдаланилмоқда. Бундай терминлар "қаратувчи+қаралмиш" қолипи асосида шаклланган. Мазкур қолипдаги терминларнинг қаратувчи компоненти от ёки отлашган лексемалардан иборат бўлиб, -нинг қаратқич келишиқ кўшимчаси билан, қаралмиш компонент эса -и(-си) эгалиқ кўшимчаси билан шакллантирилади. Мисоллар: жуннинг узунлиги, жуннинг қисқалиги, гулларнинг таркиби, терининг нотекислиги. Бироқ терининг қалинлиги, жунларнинг зичлиги ва уларнинг ўсиб ривожланиш интенсивлиги ҳомиланинг ёшига қараб турлича бўлади. Қоракўл терига ишлов берилаётганда эпидермиснинг яхлитлигини бузмасликка ҳаракат қилинади... [IV. 28; 29;]. Рангининг текислиги кўк териларнинг энг муҳим сифат белгисидир [III.78;]... жунларнинг жингалаги ўроқсимон, қаламигулларнинг узунлиги бўйича биринкетин ярим ҳалқа ҳосил қилиб жойлашган [III. 70;].

В. Изофали бирикма терминлар. Ниҳоят, қоракўлчилик терминологиясида изофали бирикмалардан ҳам фойдаланилмоқда. Бундай бирикмалар "изофаловчи+изофаланмиш" қолипи асосида шаклланган. Унинг изофаловчи

компоненти бош келишиқдаги от ёхуд отлашган лексемалардан иборат бўлиб, изофаланмиш компоненти ҳам от лексемадан ташкил топади, бироқ -и (-си) эгалик кўшимчаси билан шакллантирилади. Мисоллар: гул ўлчами, тери сатҳи, сатҳ кенглиги, тола ўқи, жун қини, жун тузилмаси, тери нақши. Қорақалпоқ сури олти хил нақшга бўлинади: пўлати сур,... ўрик гули, қамар, шабдор ва чақир [V. 49;]. Қоракўл ипаксимон, ялтироқ жун қопламига эга, жун қоплами ҳар хил нақшларда товланиб туради. Келтирилган бирикмаларнинг сифатловчи, қаратувчи, изофаловчи компонентларини умумлаштириб, терминэлемент деб аташни лозим топдик. Мазкур термин ҳақида ўз ўрнида сўз юритамиз.

Келтирилган далиллардан қоракўлчилик терминологиясида қўлланаётган бирикма терминларнинг турлари ҳақида маълум бир тасаввур ҳосил бўлди, деб ҳисоблаймиз. Ушбу ўринда бирикма терминларнинг таркиби (тузилиши)ни аниқлаштиришдан, иккинчидан, уларнинг биринчи компонентларини, яъни терминэлементларининг ясаиши жиҳатларини ўрганишдан иборат эканлигини эътиборга олиб, қуйида шу масалалар бўйича фикр-мулоҳазалар билдирамиз.

Бирикма (термин)ларнинг тузилишига кўра турлари. Ўзбек тилшунослигида бирикмаларнинг тузилишига кўра икки турга ажратилиши қатъийлашган. Масалан, А.Ҳожиёв бирикмаларнинг тузилишига кўра турларини содда ва мураккаб [195] Ш.Раҳматуллаев эса йиғиқ ва ёйиқ [VI.270-271;], деб аташган. Махсус луғатда, терминология масалаларини ўрганишга бағишланган ишларда, уларнинг тузилишига кўра турлари содда ва мураккаб, деб аталганлигини эътиборга олиб, шу терминлардан фойдаландик.

Қоракўлчилик терминологик тизимида ҳам кўплаб содда ёки мураккаб терминлар қўлланиб келинмоқда. Икки компонент, яъни терминэлемент ва термин (лексема)дан иборат бирикмалар содда ҳисобланади. Тадқиқот объектимизда қўлланаётган жами бирикма терминларнинг 70-80% ни содда бирикма терминлар ташкил этади. Бундай терминлар соҳага оид тушунчаларни тўғри ва аниқ ифодалаши билан бирга, терминологиянинг асосий принципларидан бири ? ихчамликни ҳам таъминлайди. Мисол: Қоракўл қўй, қоракўл қўзи, биринчи оқим, иккинчи оқим, қоракўлча тери, тақир тери, гул турлари, ипаксимон жун, ялтироқ жун, қилтиқ жун, қўнғирсимон тус, жунларнинг узунлиги, "мошкичири" тери, қамбар тери, халили тери, гулигаз тери, жингалакли жун, шаклсиз гул, гулларнинг "очирилиши", жўяк чуқурликлари, гулларнинг ялтироқланиши, ялпоқ қаламгул, қовурғасимон қирра, жўяк оралиғи, ўзгарма қаламгул, қилтиқли жун, тери қоплами, жун пиёзчаси ва б.

Уч ва ундан ортиқ компонентли бирикмалар мураккаб бирикмалар жумласига киради. Қоракўлчилик соҳасида ҳам мураккаб бирикма терминлардан фойдаланиши табиийдир. Бундай бирикма терминлар жами 80-100% ни ташкил этади. Мазкур термин уч, тўрт,беш, олти компонентлардан иборат. Мисоллар ушбу фикрни тасдиқлай олади.

Уч компонентли бирикмалар: биринчи оқим жун, иккинчи оқим жун, терининг тўрсимон қатлами, тери рангининг тўқлиги, пўлат рангли тери, ўрта кўк тери, сут рангли тери, оқ оралаган қора, сийрак оқ жун, малла рангли тери, жунларнинг тағ қисми, оч пушти сур, ўрик гулли сур, қоракўл қўзи териси, қоракўл териларининг гуллари ва б.

Тўрт компонентли бирикмалар: мустаҳкам конституцияли қоракўл қўйлари, гулларнинг марказий ўқ чизиғи, қора рангли қоракўл тери, қоракўл терисининг табиий ранги, бурул кўк қоракўл тери, оч пўлат рангли тери, бронза ранг сур тери, усти тор қиррали қаламгул, садаф рангли кўк қоракўл.

Беш компонентли бирикмалар: оқ олтин тусли сур тери, қўрғошин рангли

кўк қоракўл тери, сур қоракўлнинг оч тилла нақши ва б.

Олти компонентли бирикмалар: шамчироқ рангли антиқа сур қоракўл қоракўлча, "оқ оралаган" рангли кўк қоракўл тери, ялтироқ тошкўмир рангли сур қоракўл тери, шамчироқ гул рангли сур қоракўл тери ваб.

Таъкидлаш керакки, мураккаб бирикма терминларнинг, айниқса, тўрт, беш, олти компонентлилари ахборот алмашиш жараёнида муайян қийинчиликларни вужудга келтиради. Бундай терминлар ихчамлаштирилса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Бирикма терминлар таркибидаги терминэлементларнинг ясалиши. Маълумки, терминологияда ҳам ўзига хос айрим терминлар билан иш қурилади. Элемент шундай терминлардан биридир. Мазкур термин дастлаб 1945 йилларда рус терминшуноси Д.С. Лотте томонидан қўллана бошланган. У асарларидан бирида учта мустақил маъноли сўзлардан ташкил топган бирикма терминларнинг ҳар бир компонентини элемент, деб атайдди. XX асрнинг 60-70 йилларида рус терминшунослигида терминология элемент терминидан фойдаланила бошланди. Масалан, В.П.Даниленко ўз ишларида мазкур терминни тез-тез тилга оладиган бўлди. Шуниси ҳам борки, олима якка ҳолдаги (ясама, қўшма) терминларнинг шаклланишида иштирок этувчи -он, -драм, -рама, -трон, -тека, -наве кабиларни терминология элемент деб атайдди [IX,7-67;]. Бироқ рус терминшунослигида бирикма терминларнинг биринчи, яъни аниқловчи компонентини қандай термин билан аташ кераклиги ҳақида фикрга дуч келинмади. Ҳар бир тушунчанинг ўзига хос термин билан ифодаланиши зарурлигидан келиб чиқилганда, бирикмалар таркибидаги аниқловчи компонентлар ҳам аниқ бир термин билан ифодаланиши кераклиги ўз-ўзидан аён бўлиб турар эди. Шу боисдан, ўзбек терминшунослигида бундай компонентларни терминэлемент, деб аташ зарурлиги таъкидланди ва терминологик соҳаларни ўрганишга бағишланган ишларда қўлланилди. Биз ҳам бирикма терминларнинг аниқловчи компонентларини терминэлемент, деб аташни маъқул деб топдик.

Бошқа соҳалардаги терминологик тизимларида бўлганидек қоракўлчилик соҳасида ҳам бирикма терминларнинг терминэлементлари, асосан, сифат, сифатдош ҳамда кам миқдорда равишдошлардан иборат. Шунини эътиборга олиш лозимки, ҳар қайси соҳада қўлланаётган бирикма терминларнинг терминэлементлари ясалишида ўзига хос лисоний воситалардан фойдаланилади. Масалан, ботаник терминологияда -симон, -дош каби аффикслар билан ясалган терминэлементлардан қай даражада фаол фойдаланилаётган бўлса, шундай ясалмалар, чунончи, математика терминологиянинг ўзига хос хусусияти эса айрим аффикслар билан ясалган

Терминэлементлар бирикмалар таркибида шу соҳага оид тушунчаларни тўғри ифодалаш учун хизмат қилиб келмоқда.

Нарса-предметларнинг кенг тушунчали белгиларини ифодаловчи сифатлар нафақат оғзаки, бадий нутқларда, балки терминологик терминэлементларнинг ясалишида ҳам фаол равишда қўлланилмоқда. Бироқ ҳар қандай терминологик тизимда бирикмалар таркибида терминэлемент вазифасини бажарувчи сифатлардан уларнинг ўзига хос хусусиятидан келиб чиққан ҳолда фойдаланилиши турган гап. Тўпланган материаллар таҳлилидан қоракўлчилик терминологиясида сифатларнинг икки хил тури ҳам терминэлементлик вазифасини бажариб келаётганлиги маълум бўлди.

Булар: а)нисбий сифатли терминэлементлар; б)аслий сифатли терминэлементлардан иборат.

Ўзбек тилида предмет белгисини бевосита, бошқа предметга нисбат қилмаган

ҳолда ифодаладиган аслий сифатлар ўзига хос ўринни эгаллайди. Аслий сифатлар предметларнинг инсоннинг сезги органлари воситасида ҳис қилинадиган белгиларини ифодалаш учун хизмат қилади. Ранг-тус, маза-таъм, ҳид, даража(температура), намлик миқдор, катталиқ (ҳажм), оғирлик мустақамлик каби хусусиятлар шундай белгилар жумласидандир. Бундай белгиларни англаувчи сифатларнинг ҳар бири ўзига хос лексик-семантик гуруҳни ташкил этади.

Шуни таъкидлаш лозимки, мана шундай белгиларни ифодаловчи аслий сифатлардан хилма-хил терминологик тизимларда терминэлементлар сифатида фойдаланилмоқда. Бироқ ҳар бир терминологик тизимнинг ўзига хос хусусияти мавжудлиги туфайли уларда аслий сифатларга хос лексик-семантик гуруҳларининг айрим турларигагина терминэлемент сифатида фойдаланиб келинмоқда. Бинобарин, ҳар қайси терминологик тизимда хосланиш рўй беради. Масалан, математикада ранг-тус, маза-таъм каби лексик-семантик гуруҳларни англаувчи аслий сифатлар мутлақо учрамайди. Айни шундай хосланишни қоракўлчилик терминологиясида ҳам аниқ кўриш мумкин. Негаки, қоракўлчиликда қоракўл териларнинг ранг-туси, ўлчами, ҳажми муҳим роль уйнайди. Бинобарин, мазкур терминологик тизимда аслий сифатларнинг фақат шу лексик-семантик гуруҳи бирикма терминларнинг терминэлементлари сифатида намоён бўлади. Қуйида келтирилаётган далиллар шундан далолат беради.

Терминэлементлар қоракўл терилари жунларининг ранг-тусини ифодалайди. Маълумки, "Қоракўл терисининг табиий ранги жунларнинг пигментланишидан туси ўзгаради. Пигментланиш даржаси қўйнинг наслий хусусиятларига, наслчилик ишларини йўлга қўйиш, яъни танлаш ва жуфтлаш ишларини юқори даражада олиб боришга боғлиқдир".

Мана шу сабабларга кўра, қоракўл терилари хилма-хил ранг-туслар билан товланади. Уларни ифодалаш мақсадида қуйидаги аслий сифатлардан иборат терминэлементлар бирикма терминлар таркибида қўлланилмоқда: Кўк: ... кўк терилар ичида ҳаво ранг, кўк каптар, тўқ кўк... терилар учрайди . Бир хилда жилоланиш кўк терилар нақшларига қараб фарқланади. Қора: Улар оқ ва қора жунлар аралашмасидан иборат бўлади . Оқ: Кул ранг тери мўйнаси оқ ва қора жунларнинг миқдори ва узунлигига кўра тўқ кул ранг, ўртача кул ранг ва оч кул ранг бўлиши мумкин . Қўнғир: Шерозий териларда сарғиш ва қўнғир териларда қўнғирсимон тусларнинг пайдо бўлиши шохсимон хўжайралар рангининг ўзгаришидан юзага келади. Сур (асли форс-тожикча сурх сўзидан): Сур терилар юқори даражада баҳоланади. Сур қоракўл ранги [оч тилла] нинг бир тури. Сори (сарик сўзининг диалектал шакли): Баъзи кўзилар териси танага ёпишган бўлади, ... баъзилариники эса жуда кўп тиришлар ҳосил қилади. Булар сори чори деб аталади Терминэлементлар қоракўл терилар ёхуд гулларининг ўлчами, ҳажмини ифолайди. Масалан : Қисқа: Қисқа қаламгуллар узунлиги 20 мм гача... бўлади. Узун: Узун қаламгуллар юқори баҳоланади. Тор: Тор ёлгулларнинг кенглиги 3-4 мм... бўлади . Кенг: Кенг чапагуллар кам қимматли ҳисобланади. Ясси: Паст ясси гуллар қисқа жунлардан ҳосил бўлиб, тери сатҳига ёпишиб туради. Ясси тип - ясси қаламгулли ва ясси ёлгулли жингалаклар кўпчиликни ташкил этади... Юпқа: Юпқа терида қалин, ўртача матни ва ўртача узунликда жун ўсган... Қалин: Қалин тери устида... ўртача узун ва ўртача йўғон жун ўсади. Ингичка: ... юпқа ва бўш тери устида унча қимматга эга бўлмаган жингалак ҳосил қилувчи узун, ингичка... жун ўсади. Бошқа тилларда бўлганидек ўзбек тилида ҳам "...Ясаш асосидан англашилган нарсага хосланганлик чоғиштириш, ўхшатиш, ўрин ёки пайтга нисбатлаш каби маъноларни..." ифодаловчи нисбий сифатлар мўл-кўллиги билан бошқа турдаги сифатлардан фарқ қилади. Худди шундай сифатлардан бирикма терминларнинг

терминэлементлари сифатида кенг фойдаланилмоқда.

Маълумки, нисбий сифатлар фақат ясовчи қўшимчалар билан ясалади. Натижада, умумадабий тилда ҳам, бадиий ва оғзакии нутқда ҳам, терминологик тизимларда ҳам нисбий сифатлардан у ёки бу даражада фойдаланилади, бироқ бу ўринда терминологик тизимларнинг ўзига хос хусусиятга эга эканлиги туфайли нисбий сифатларни терминэлемент тарзида ишлатиш ўзгача йўллари мавжуд.

Тилшуносларимизнинг ҳисоб-китобларига қараганда, ўзбек тилида нисбий сифатларнинг ясашида 40-41та аффикс қатнашган ва қатнашмоқда. Маълумки, фан ва техника, ишлаб чиқариш, қишлоқ хўжалигининг ҳар бир соҳасида ўзига хос лингвистик тушунчалар билан иш қўрилади. Бундай тушунчаларни ифодалаш учун уларни тўғри, аниқ англатиш мақсадида муайян аффикслар билан ясалган аслий сифатлар бирикма терминларнинг терминэлементлари тарзида қўлланади. Шу туфайли у ёки бу терминологик тизимнинг бирида кўпроқ бошқасида эса камроқ аффикс билан ясалган терминэлементлардан фойдаланилмоқда. Масалан, ижтимоий-сиёсий соҳада -ий(-вий) аффиксли терминэлементлар жуда кўп бўлса, тадқиқот объектимида улар мутлақо учрамайди. Шу сабабларга кўра, қоракўлчилик терминологиясида аслий сифатлар билан ҳосил қилинган бирикмаларнинг терминэлементлари ясашида камроқ миқдордаги аффикслардан фойдаланилганлиги аниқланди.

- симон аффиксли терминэлементлар. Ўзбек тилшунослигининг сўз ясаши қисмида сўз ясовчи барча аффиксларнинг вазифалари у ёки бу даражада ёритилган. Тўғри, бундай манбаларда баъзи аффикслар ҳақида тўлиқроқ маълумот берилган бўлса-да, бошқаларида ўта қисқа маълумотлар билан чекланилган. Аслида форс-тожик тилларидан ўзлаштирилган сўзларда иштирок этгансимон (сумон) аффикси вақт ўтиши билан ўзбек тили лексикаси материаллари асосида ҳам сўзларни ясада иштирок эта бошлади. Бироқ мазкур аффикс ҳақида тўлиқроқ маълумотга эга бўлинмади. Ваҳоланки, XX асрнинг 60-70-йилларидан кейин -симон аффиксининг қўлланиш доираси ниҳоятда кенгайиб кетди. Бундай ҳолат, айниқса, терминологик тизимларда фаол равишда рўй бера бошлади. Э.Бегматовнинг тадқиқотида қайд этилишича, "Бу қўшимча ўзбек антонимия терминологиясини ясада, айниқса, активдир. Масалан, А.А.Асқаров ва Х.З. Зоҳидовларнинг "Русча-ўзбекча-лотинча нормал анатомия луғати"(1971) да учровчи 170 дан ортиқ термин

- симон қўшимчаси билан ясалган". Мазкур фикрнинг тўғрилиги З.Мираҳмедованинг номзодлик диссертациясида тўла тасдиқланган. -симон аффиксининг терминологии тизимларда тутган ўрни ҳақида аниқроқ тасавур ҳосил қилиш мақсадида яна бир манбага мурожаат қиламиз. Бу Қ.Зокиров ва Ҳ.Жамолхонов томонидан нашр этилган энциклопедик луғатдир. Мазкур манбадан 200 дан ортиқ сўз -симон қўшимчаси билан ясалган. Масалан, бошоқсимон, бутасимон, дарахтсимон, кашничсимон, капалаксимон, наштарсимон, нурсимон, олмасимон, оқсилсимон, патсимон, панжасимон, пиёзсимон, роваксимон, сутсимон, тасмасимон, тухумсимон, тугунаксимон, тожбаргсимон, хумсимон, шингилсимон, юлдузсимон, ўтсимон, ҳалқасимон ва бошқалар шулар жумласидандир. Бундай далилларни яна кўплаб келтириш мумкин. Лекин шуларнинг ўзиёқ -симон аффиксининг терминологик тизимлари таркибидаги терминэлементларни ифодаловчи махсус аффикс сифатида барқарорлашиб қолганлигидан далолат беради. Буни қоракўлчилик терминологик тизимида ҳам аниқ кузатиш мумкин. Тўғри, тадқиқот объектимида -симон аффиксли терминэлементларнинг миқдори юқорида келтирилган манбаларниқидан бир мунча камроқ. Қоракўлчилик терминологиясидаги қирқтадан ортиқ

терминэлементнинг -симон аффикси билан ясалганлиги қорақўл терилари устки қатламининг тузилиши, қандай шаклларга эга эканлиги ҳақида ўхшатиш йўли билан аниқ тасаввур ҳосил қилишга имкон беради. Бундай ҳолат қорақўл терминларни хил ва навларга ажратишда муҳим мезон ҳисобланадики, бу териларнинг товар сифатини белгилашда ўзига хос роль ўйнайди. Қорақўлчилик соҳасида қўлланаётган -симон аффиксли терминэлементларнинг асослари хилма-хил нарса-предметларнинг номларидан иборат эканлиги диққатга сазавордир. Бундай терминэлементларнинг лингвистик таҳлил асосида қуйидаги лексик-семантик гуруҳларга ажратиш мумкин.

а) қорақўл терининг шаклини ўсимликлар оламига хос терминлар асосида ифодаланиши қорақўл терининг орқаси ва дум гўзасида ўртача узунликдаги ва калта қалами, ён бошларида ловиясимон жингалаклар жойлашган... Терининг жилоси ... кучсиз ипаксимон ва кам ялтироқ жунли қўзилар, шунингдек нўхатсимон ... жингалакли ...қўзилар II классга киради. б) кишилар ёхуд ҳайвонлар анатомиясига оид терминлар асосларда ўхшатиш: Қовурғасимон юпқа... териларда асосий жойни чаппагуллар эгаллайди . Ёлсимон қаламгуллар, асосан, узун-узундир . Қорақўл териси тусининг бу хил ўзгариши шохсимон қаватнинг секин-аста эскиришидан бўлса керак. Уй-рўзғор буюмларини ифодаловчи асослар: Гул остига кирувчи жунлар ўроқсимон бўлиб, гулларнинг ички ва остки қисмини ташкил қилади. Улар [ёғ безлари] нотекис жойлашган қопсимон бўлиб, чиқариш йўллари жун қинининг юқори учинчи қисмидан очилади . Ҳалқасимон жингалаклар сифатсиз ҳисобланади . Бу гулларни ҳосил қилувчи жун кокилчаларининг учлари буралиб гул ташқарисида қўриниб туради. Шунинг учун пармасимон гул деб аталади . Жун тўпламларининг учлари тугунсимон ёки нўхат шаклида жингалакланган бўлади . Булар [қопловчи жунлар] қўзининг бош томонига қараб, одатда, ярим чамбараксимон ... тарзда қайрилган бўлади. -симон аффиксли терминэлементлар хилма-хил нарса-предметларни ифодаловчи асослардан иборат бўлиб, улар жуда озлиги туфайли гуруҳлаштирилмасдан, матнли мисоллар келтириш билан чекланилди.

Ғажаксимон қаламгуллар қалин, ипаксимон ва дағал - ипаксимон жунлардан иборат . Жун кокилчаларидаги асосий қисм жунлари тўлқинсимон буралгандир. Катта ҳалқа гулларини ҳосил қилувчи жун кокилчалари тагидан... доирасимон буралиб жингалакланади. Жунларнинг учи деярли оқ рангдан то тилласимон - сариқ ёки қизғиш кумушсимон рангигача ўзгаради. Жун толаларининг кўп ёки оз даражада ёруғлик нуруни қайтариш хусусияти, бу хусусият жунларнинг тангачасимон қаватининг тузилишига боғлиқ. Терисининг жилоси... кучсиз ипаксимон ва кам ялтироқ жунли қўзилар, шунингдек... лоссимон жингалакли... қўзилар II классга киради . Шерози териларда сарғиш ва қўнғир ёки қора териларда қўнғирсимон тусларнинг пайдо бўлиши шохсимон ҳужайралар рангининг ўзгаришидан юзага келади. Эпидермиснинг шохга айланган юпқа қавати пардасимон қатламли қаватга яқин туради . Тўқ қамбар қўнғир ёки тўқ жигар рангга ўхшайди... Бу турдаги териларнинг тўқи зангсимондир .Баъзи қамбар териларнинг ўрта қисмида, кўпинча, тақасимон тўқ, жигар рангли ёки қўнғир тусли доғ учрайди... Қорақўл териси устидаги жингалаксиз ва ғижим бахмалсимон жун жуда чиройли расм ҳосил қилади . Ярим доирасимон жингалакларнинг ҳам 3 хили бор:... қиррасимон қалами, эгарсимон қалами, ҳалқасимон қалами .

Характерлиси шундаки, қорақўлчилик соҳасида -симон аффикси воситасида русча-байналмилал асослардан ҳам терминэлементлар ясалган. Тўғри, бундай ясалиш айни шу соҳада камроқ учрайди. Шундай бўлишига қарамай, уларни ҳам лисоний далил сифатида келтирамиз: ...концентрик-параллел тип ? айниқса сағри

соҳасида концентрик ярим доира, ярим ой ёки шарсимон нақш ҳосил қилади. Жунларнинг таги колбасимон ёки пиёзнинг бошига ўхшаш йўғонлашган ... жун сўргичлари устида жойлашган. Узун, йўғон, тўғри ёки бироз эгилган, конуссимон туклар. Анча калта, ингичка ва тез ўсадиган цилиндрсимон ўта жингалак толалар . Олмос ранг сур асоси тўқ кўнғир ёки қора бўлиб, учига борганда бирданига пластинасимон оқ рангга ўтадиган жунли бўлади.

Маълумки, ўзбек тилида нарса-предметларнинг ўхшатишни ифодалаш мақсадида -симон аффиксидан ташқари -дек -дай каби аффикслардан, шунингдек ўхшаш, каби, сингари, шекилли каби сўзлардан ҳам фойдаланилади. Ўхшашликни ифодаловчи бундай воситалар оғзаки ёки ёзма адабий нутқнинг кўрки ҳисобланади. Ўзбек тилининг терминологик тизимларини тадқиқ этишга бағишланган лингвистик ишларда соҳавий бирикма терминларининг аниқловчи компоненти, яъни терминэлементларининг ясалишида -симон аффиксининг алоҳида ўрни борлиги етарли далиллар билан исботлаб берилган. Ҳақиқатан, мазкур аффикс қисқа, ихчам, энг муҳими, тушунчаларни тўғри ифодалай оладиган тилшуносликда терминэлементларнинг ясалишида, терминологик бирикмаларнинг махсулаштирилишида муҳим роль уйнаб келмоқда. Юқорида келтирилган мисоллар ҳам шундан далолат беради. Шунга қарамай, қоракўлчилик ва қоракўлшуносликка бағишланган ишларда шундай қулай воситадан кам фойдаланилмоқда:

Жунларнинг учи очиқ ёки қумушдай, ё тилладек товланса, бундай сур терилар сифатли ҳисобланади. Қиёс: Жунларнинг таг қисми қора кўнғир ёки жигар рангли, уларнинг учлари эса тилласимон сариқдир. Жуннинг таг қисми қора, учлари қумушсимон оқимтир ёки қумушсимон оч сариқ тусдадир.

Қуйидаги мисоллар ҳам эътиборга лойиқ: Жунларнинг жингалакланиши ўроқ шаклида бўлиб, гулларнинг устки томонини қоплаб туради. Нўхатгулларни ташкил этувчи жун тўпламларининг учлари ... нўхат шаклида жингалакланган. Жунларнинг асоси оч жигар ранг, учлари эса тилло ёки сомон тусига ўхшайди. Ловия (дона) шаклидаги гуллари кўпроқ бўлган... қоракўл терилари. Қиёс: ярим доира қалам ва ловиясимон жингалакли кўзи териси , Терини пайпоқ шаклида ишлаш .

Бизнингча келтирилган мисоллардаги намуналардан -симон аффикси билан ясалганида бирикма терминларнинг ихчамлиги сезиладики ундан фойдаланилса анча қулайликка эришилган бўларди.

"Ўзбек тилининг изоҳли луғати" да йигирматага етар-етмас доирасимон, қумушсимон, одамсимон, олтинсимон, тилласимон, тўлқинсимон каби сифат туркумига оид сўзлар қайд этилган.

Тўғри, мазкур луғатнинг сўзлиги чегараланганлиги туфайли -симон аффиксли терларнинг яна бир қанчаси ўз ифодасини топмаган. Шунга қарамай, биргина қоракўлчиликка оид терминологик тизимида бирикмалар таркибида -симон аффиксли сифатларнинг ишлатилаётганлиги ўзбек тили луғат таркибининг бойлигидан далолат беради.

Фикримизнинг далили учун қоракўлчилик соҳасида қўлланаётган терминлар таркибидаги сифат сўзларни келтирамиз. Чунки булар -симон аффиксли терминэлементларнинг ўрни ҳақида аниқ тассавурга эга этади: бахмалсимон, бронзасимон, доирасимон, гажаксимон, ёлсимон, зангсимон, ипаксимон, қумушсимон, колбасимон, конуссимон, ловиясимон, лоссимон, наматсимон, нўхатсимон, олтинсимон, пармасимон, пардасимон, платинасимон, парсимон, сақичсимон, сурсимон, сўргичсимон, тангачасимон, тақасимон, тилласимон, тўрсимон, тугунсимон, цилиндрсимон, чамбараксимон, чироқсимон, шохсимон,

шишасимон, эгарсимон, ўроқсимон, қумсимон, қопсимон, қиррасимон, қўнғирсимон, ҳалқасимон.

Ўзбек тилида -ли аффикси иштирокида хилма-хил маъноларни ифодаловчи сифатларни ясаб келаётганлиги тегишли манбаларда қайд этилган. Бироқ қорақўлчилик терминологик тизимида бирикмаларнинг терминэлементларини ясовчи -ли аффиксининг функцияси чегараланган. Тўпланган материалдан маълум бўлишича, тадқиқотимизда -ли аффикси фақат бир хил маънони ифодаловчи терминэлементларни ҳосил қилади. Белгини англатувчи терминэлементларнинг асослари фақат от туркумига оид ёки отлашган сўзлардан иборат бўлади.

Қорақўлчилик терминологиясидаги -ли аффиксли терминэлементларни икки гуруҳга ажратиш мумкин: а) умумфилологик луғатларда қайд этилган терминэлементлар; б) умумфилологик луғатларда қайд этилмаган терминэлементлар. Буларнинг ҳар қайсиси тегишли далилларга эга.

1. Қорақўлчиликда қўлланилган -ли аффиксли терминэлементлари умумфилологик луғатларда қайд этилган. Масалан, Майин жунли сержун қўйлар. Ярим доирали қаламгуллар терининг сағри қисмида... жойлашган бўлади. Тор ва узун ёлгуллар майда, узун ва тўлиқ жингалакли қаламгуллар... чиройли ва кўркам расм ҳосил қилади. Чаппагулли терилар жуни, кўпинча, қуруқ ва дағал бўлади. Ҳеч қандай пигментациясиз ва бирорта ҳам пигментли тола аралашмаган жун.

Ушбу ўринда шуни ҳам қайд этиш лозимки, айрим манбаларда -ли аффиксини қўллашда баъзи хатоликларга йўл қўйилган. Қуйидаги мисолга эътибор берайлик: Қовурғали қаламгуллар ялпоқ қаламгулларга ўхшаш бўлади. Кўринадики, мазкур бирикма таркибидаги терминэлементнинг -ли аффикси билан ясалганлиги мазмунан хатога олиб келган. Чунки қаламгулли терининг қовурғаси бўлмайди. Қовурға эса анатомик терминдир. Аслида мазкур тери тўрининг устки қисми қовурғага ўхшаш бўлади. Қуйидаги мисолда бундай хато тузатилган: Қовурғасимон қаламгуллар жўяк оралиги 1-3 мм га тенг. Бошқа бир манбада ҳам аини шу хилдаги ясашишдан фойдаланилганки, буни хатоликка йўл қўйилган: Оқ жунлар янада узунроқ ва яхши ялтироқ бўлса, айниқса ясси ва қовурғасимон гулли териларда чиройли нақш ҳосил бўлади.

Ушбу мисолда -ли ва -симон аффиксларининг ортиқчалиги билиниб турибди: Қора терилар ранги текис, гуллари ҳар хил, расми чиройли ва ялтироқли (!) бўлгани туфайли жаҳон бозорида қадрланади. Бу мисолда, ялтироқ лексикасининг ўзи сифат туркумига мансуб ясама сўз бўлиб, белгини ифодалаб келмоқда. Шу боис -ли аффиксининг қўлланиши ортиқчадир.

Қорақўлчилик соҳасида қўлланаётган айрим бирикма терминлар таркибидаги "асос+-ли" аффиксли сифатлар адабий тил доирасида ишлатилаётганлиги туфайли тегишли луғатларда қайд этилган. Бундай сифатларни шу соҳа терминологиясида терминэлементлик мақомига эга бўлган деб ҳисоблаймиз. Оч кўк жиллоли терилар орасида пўлати ва сут ранг фарқ қилади. Ҳар хил толали жунларга хос бўлган тўлқинсимон жингалак. Кўк терилар қорақўл териларининг энг чиройли ва қимматли рангидир.

- сиз аффиксли терминэлементлар. Ўзбек тилида -сиз аффикси, асосан, от туркумига оид сўзлар (терминлар) таркибида хилма-хил маъноларни англатиб келиши ҳам тилшуносликка хос манбаларда кўрсатиб ўтилган. Мазкур аффиксли сўзлардан адабий тилда ҳам, қатор терминологик тизимларда ҳам фаол фойдаланилмоқда. Бироқ бундай имконият айрим терминологик тизимлардан қандай маънони англатишига қараб, бир қадар фойдаланиш чекланган. Буни ҳар қайси терминологик тизимнинг ўзига хослиги билан изоҳлаш мумкин.

Қорақұлчилик соҳасининг терминологик тизими ҳақида гап кетганда, шуни таъкидлаш лозимки, унда -сиз аффикси билан ясалган терминэлементлар фақат кенг маънодаги нарса-предметларнинг "...ясовчи асосдан англашилган, нарсанинг кам, нормадан паст (деярли йўқ) даражада мавжудлигини билдирувчи" терминэлементларни ясаб келади. Маълумки, -сиз аффикси шахсга нисбатан ҳам шундай маънони англатади. Бироқ қорақұлчиликда мазкур маънони ифодаловчи терминэлементларга дуч келмадик.

Тўғри, тадқиқот объектимизда қўлланилган -сиз аффиксли терминэлементлари у қадар кўп эмас. Шундай бўлса-да, бундай терминэлементлар ўзига хос лисоний далил ҳисобланади. Мисолларга мурожаат қиламиз.

Қўйларининг боши бир оз чўзиқ, қулоқлари осилиб туради, кўчқорлари шохли, совлиқлари шохсиз бўлади. Жингалак шаклига кўра, қимматли гуллар (қалами, ловия, энсиз ён гулларга), камқимматли гуллар (ҳалқасимон кенг ёл гуллар) ва бошқа қимматсиз гулларга ... тафовут қилинади. Асосий юзаси пигментсиз оқ қорақұл тери.

Мазкур бобнинг биринчи бўлимида -лик аффиксининг термин яшаш хусусиятига тўхталган эдик.

Кузатишларимиздан -лик аффикси қорақұлчилик терминэлементларни ҳам яшашда иштирок этаётганлиги кузатилди. Мисоллар: Жун қатлами бир қанча турга мансуб бўлган толалардан ташкил топган. Масалан, тивит, оралик, дағал, ўлик қуруқ ва қопловчи жунлар шулар жумласидандир. Чорвачиликнинг қорақұлчилик соҳаси тобора ривожланиб бермоқда. Қилтиқ толалар, бир оз йўғонлашган, эластиклигик шакли камлиги билан фарқланади.

Ўзбек тили қорақұлчилик терминологик тизимида бирикма терминларнинг, кўрсатилганлардан ташқари, терминэлементлари яна қатор аффикслар билан ясалган. Бироқ мазкур соҳада бундай терминэлементлар камроқ бўлганлиги туфайли, уларни шарҳламасдан, мисоллар келтириш билан чекландик. Бундай терминэлементлар сифат ясовчи -ма, -чан, -дор, -ки, -қ(-иқ, -ўқ, -оқ), -чи каби аффикслар ва равишдош ясовчи -б (-иб) аффиксли қолиплар асосида ясалган. Масалан, Буралма... қаламгуллар., баъзи ўзгарма қаламгуллар 7-8 бўлакдан тузилган. Тайёр бўлган ағдарма тери силлиқ, гўштпардалардан тозаланган бўлади. Қорақұл тери хом- ашёсининг айрим жойларидаги... сал бурама толали силлиқ жой. [Қўзининг] боши ёки оёқларидаги қоплама жуни муарсимон товланиб туради.

"Асос + -чан" қолипли терминэлементлар: Ўлик тола одатдаги толага қараганда... кам чўзилувчан қилтиқ тола ҳисобланади. [Қуруқ тола] одатдаги қилтиқ толаларга нисбатан дағал, уч қисми синувчан тола. "Асос + -дор" қолипли терминэлементлар: Терида рангдор жунлар 45, 46 %...бўлса... тўқ гулигаз деб аталади. Қорақұл терининг гулдор жингалаклари... нисбатан узун жун толалари билан қопланган... шу кўрсаткичдан наслдор эркак кўзи танлаб олишга ҳаракат қилишди.

"Асос + -ки" қолипли терминэлементлар: Жуннинг 2/5 қисми қора, 2/5 қисми тилло рангли ва энг учки қисми эса оқ ранглидир. Гул остига кирувчи жунлар ўроқсимон бўлиб, гулларнинг ички ва остки қисмини ташкил қилади. Булар устки жунлар таянчи ҳисобланади.

"Асос + -қ (-иқ, -уқ, -оқ)" қолипли терминэлементлар: Оқ қорақұл териларда ўсиқ жунлар кўп бўлади. ...жунларнинг буралиб жингалакланиш томони гулларнинг "очиличи", орқаси эса "ёпиқ" томони дейилади. ... териси қалинроқ ва қалин, пишиқ ёки бир оз бўш.

"Асос + -чи" қолипли терминэлементлар: Қорақұлчи чорвадорларимиз

мустақкам конституцияли қўйлар сонини қўпайтиришга эътибор беришлари керак. Нозик конституцияли қоракўл қўйларининг жуда нозик ёки нимжон типини қоракўлчи чорвадорларимиз "қирриқ қўй" деб атайдилар.

Кузатишлардан бирикма терминларнинг терминэлементлари форс - тожикча олд қўшимлар, яъни префикслар воситасида ҳам ясалганлиги аниқланди. Улар қуйидаги андозалар асосида ҳосил қилинган: "сер-+ асос" қолипли терминэлементлар: Майин жунли сержун қўйлар бир қанча махсус зотлардан иборат бўлиб, уларнинг кўп тарқалгани: меринос, ставропол, грозний зотлари.

"ба- + асос" қолипли терминэлементлар: Мазкур қўзилардан, ипаксимон, анчагина бақувват терилар олинади.

но- + асос" қолипли терминэлементлар : ... жакет 1 навига нисбатан чаппагуллар камроқ ва талабга номувофиқ гуллар кўпроқ учрайди . Нотекис тола (жун) ранги.

"бе- + асос" қолипли терминэлементлар: Нуқсонсиз ёки тегишли турдаги бенуқсон хомашё группасига жорий қилинган стандартдан ошмайдиган нуқсонлар бор тери.

"Асос +-б (-иб)" қолипли терминэлементлар: Қоракўлчиликда алмашлаб чатиштириш қўлланилмайди. Тузлаб қуритиш.Қуруқ тузлаб консервалаш билан бир хил. Теридаги ... тўқ жигар ранг занг доғи, хом ёки намакоблаб тузланган териларнинг темир буюмларга узоқ вақт тегишидан пайдо бўлади. Учига томон ингичкалашиб борувчи, урчуқсимон... йўғон қилтиқ толабевосита уланиб кетадиган тола....

Сифатдошли терминэлементлар. Ўзбек тилида феълларнинг сифатларга хос вазифасига хосланган, предмет белгисини кўрсатувчи функционал шакли бўлмиш сифатдош ёзма ёки оғзаки нутқ жараёнида фаол қўлланилмоқда. Характерлиси, сифатдошларнинг терминологик тизимларда ҳам ўзига хос ўринни эгаллаб келаётганлигидадир. Сифатдошларнинг -ган (- кан, -кан),- диган,- ётган, - р (- ар), -ажақ -гуси, (-гуси), -вчи, (-овчи, -увчи) каби аффикслар воситасида, ясалишини таъкидлар эканмиз, шуни эътиборга олиш лозимки, уларнинг баъзилари билан ҳосил қилинган функционал шакллар терминологик тизимларда бирикма терминларнинг терминэлементлари сифатида фаол иштирок этмоқда (масалан, техникада - тезучар самолёт, бешотар милтиқ каби).

Қоракўлчилик терминологиясининг ўзига хослиги туфайли мазкур соҳа фақат икки хил, яъни -ган ҳамда -вчи аффиксли терминэлементлар бирикма терминэлементларнинг ясалишида иштирок этганлиги маълум бўлди. Қуйида мазкур аффикслар билан ясалган терминэлементлар ҳақида сўз юритамиз:

Ўзбек тилида -ган (-кан, -қан) сифатдошларни ясовчи энг маҳсулдор аффикслардан ҳисобланади. Мазкур аффиксли юзлаб сўзлар мавжуд бўлиб, улар нарса - предметларнинг ҳаракат ва ҳолат белгисини ифодалаб келади. Шу туфайли -ган аффиксли сўзлар умумадабий нутқда ҳам, терминологик тизимларда ҳам фаол ишлатилмоқда. Муҳими шундаки, мазкур аффиксли сўзлар терминэлемент сифатида намоён бўлади. Қоракўлчилик терминологик тизимида ҳам шундай ҳолатни кўриш мумкин. Шунини таъкидлаш лозимки, -ган аффиксли терминэлементларнинг мутлақ кўп қисми ўз сўзларимиз (баъзилари форс - тожикча ёки арабча бўлишидан қатъий назар)дан иборатдир.

Бундай терминэлементларнинг ясалишида қуйидаги шаклдаги асослардан фойдаланилган:

1.-ган аффикси феълларнинг буйруқ майли шаклига қўшилади ("буйруқ майли +-ган"қолипли). Мисоллар: Хурпайган қаламгулларнинг ўртача узунлиги 22 мм га тенг. Бундай гуллар туташган гул деб аталади ... бироз эгилган ёки тўғри

йўғон қилтиқ тола. Гулнинг баландлиги энидан қанча паст бўлса, шунча кучли ялпоқ ва чувалган расмдан иборат бўлади.

2.-ган аффикси -лаш аффиксли феълларга қўшилади (-лаш + -ган, қолипли) йўғонлашган жун сўрғичлари; гуллар бир-бирига чалкашган ва мингашган, қалинлашган эпитемал хўжайра. Майин жунли қўзиларнинг жун қатламида учрайдиган дағаллашган толалар ... эгаллайди. Тери сатҳига жойлашган гулларнинг ўлчами ҳар хил бўлади.

" -лаш + -ган" аффиксли русча-байналмилал терминэлементлар бирикмаларни ҳосил қилишда қатнашиши ҳам кузатилди: ... пигментлашган жунлар пигментсиз оқ жунлар билан аралаш ҳолда ...пушти ранг ҳосил бўлади.

3.-ган аффикси феълларнинг -лан аффиксли асосларига қўшилади (" -лан + -ган" қолипли): Кўк терилар ранги қанча тўқ бўлса, уларнинг гуллари шунча тўлиқ жингалакланган бўлади . Жуннинг таг қисми қорамтир ёки тўқ рангланган қисми кўринмай қолади . Қамбар териларнинг гуллари, одатда, қора терилар гулларига нисбатан бўш жингалакланган ва кам бақувват бўлади . Нормал қоракўл терилари тўлиқ ифодаланган гул турлари билан қопланган. Очиқ алангада қуритилган ва дудланган тери... Ошланган терилар тузланган ёки тузланмай қуритилган тери билан аралаштириб бўлмайди.

4. -ган аффикси феълларнинг -ла аффиксли асосларига қўшилади (" -ла + -ган" қолипли): Оқ оралаган қора.

Тадқиқотимизда -ган аффикси от, сифат каби сўз туркумларига мансуб бўлган асосларга " -лан + -ма" қолипли сўз шаклларига қўшилиб, бирикмаларнинг терминэлементларини ясашда ҳам қатнашиб келаётганлиги кузатилди. Натижада, "асос+ -лан + -ма + -ган" қолипли ҳаракат ва ҳолатининг инкор маъносини ифодаловчи антонимик терминэлемент юзага келади. Мисоллар: Узунлиги етарли бўлмаган жун кокилчаларидан, одатда, унча тўлиқ жингалакланмаган гуллар ҳосил бўлади... Тозаланмаган ағдарма гўштпардалардан бутунлай тозаланмаган тери... Музлатилган терилар юмшоқлиги, ўта чўзилувчанлиги билан теридан фарқ қилади.

Ўзбек тилида -вчи аффикси нарсанинг доимий ҳаракат белгисини билдириб келувчи сифатдошларни ясаб келади. Мазкур аффиксли сўзлар айни шу маъносида бирикма терминларнинг терминэлементлари, аниқроғи, бирикмаларнинг аниқловчи компоненти вазифасини бажариб келади. -вчи аффиксли терминэлементларни қуйидагича гуруҳлаштириш лозим, деб топилди: а) умумфилологик луғатларда қайд этилмаган терминэлементлар; б) умумфилологик луғатларда қайд этилган терминэлементлар.

1.Қоракўлчилик соҳасида шундай бирикма терминлардан фойдаланиладики, улар умумфилологик (изоҳли, икки тилли) луғатларда ўз ифодасини топмаган. Ваҳоланки, -вчи аффиксли терминэлементлар ёрдамида махсус терминлик мақомига эга бўлган бирикмалар ясалади: Қопловчи жунлар қўзиларнинг эмбрионлик даврида иккинчи оқим жунлардан ҳосил бўлади. Бир хилда жилоланувчи кўк терилар нақшларига қараб фарқ қилинади. Йўналтирувчи қилтиқ туклар. Учига томон ингичкалашиб борувчи ... йўғон қилтиқ тола. Сезувчи туклар. Узун, йўғон... конуссимон туклар. Толанинг абсолют пишиқлиги -узувчи нағрузка ... консерваловчи аралашмалардан ҳосил бўладиган ... айтарли катта бўлмаган доғлар кўринишидаги нуқсонлар. Териси оч кўк рангда жилоланувчи қўзиларда ўрта ҳисобда 80 % чамасида ... оқ жун бўлади.

2.Қоракўлчилик соҳасида умум томонидан ишлатиб келинаётган, луғатларда ўз ифодасини топган -вчи аффиксли сўзлардан терминэлемент сифатида фойдаланилаётганлигини таъкидлаб ўтамиз. Қуйидагилар шундай терминэлементлар

жумласидандир: Тери ва мўйна ишлаб чиқаришда ... хом ашёга ошловчи моддалар билан ишлов бериш. Терининг тўрсимон қавати зич, шаклланмаган бириктирувчи тўқимадан тузилган.

Қоракўлчилик терминологик тизимида сифат даражаларини ясовчи аффикслар иштирокида ҳосил қилинган терминэлементлар бирикма терминлар таркибида қўлланилмоқда. Бунинг боиси қоракўл териларининг сифати, рангитуси ва бошқа хоссаларини аниқ ифодалаш зарурати билан чамбарчас боғлиқдир. Шундай тушунчаларни тўғри, аниқ ифодалаш мақсадида сифат даражали аффикслар билан ясалган терминэлементлар, бошқача айтганда, сўз шакллар ҳам бирикма терминларнинг таркиб топишида муҳим роль уйнамоқда. Бу борада орттирма, озайтирма даражаларни ифодаловчи аффиксларнинг ҳар биридан кенг фойдаланилмода. Сифат даражалари иштирокида юзага келган терминэлементлар қуйидаги қолиплар асосида ясалган.

1. "Асос + -роқ" қолипли терминэлементлар: Узунроқ ва сийрақроқ оқ жунлар терида устки ярусни ҳосил қилади. ... уларда бироз ўсиқроқ оқ жун бўлиши... белгиланади.

2. "Асос + -иш" қолипли терминэлементлар: Оқ терилар ранги очиқ, оқиш тусда бўлади. Рангдор жунлар кўп бўлса, гулигаз тери қорамтир - қизғиш... жунлар сони оқ жунлар сонига деярли тенг...

3. "Асос +- (-и) мтир" қолипли терминэлементлар. Бу хил тус қорамтиржун устини анчагина ўсинқираган оқ жунлар учлари қоплаб ётишидан ҳосил бўлади. Бу хил терилар [гулигаз терилар] кўкимтир пушти тусда бўлиб, чорвадорлар уни "гулигаз" деб атайдилар. Жунинг таг қисми қора, учлари кумушсимоноқимтир ... тусдадир.

Хулоса, тилшуносликда лексемалар ва терминларнинг ясалишида бир қадар фарқли жиҳатлар мавжуд. Ўзбек умумадабий тилида лексемалар беш хил усул билан ясалса, қоракўлчилик терминологиясида эса терминлар фақат уч хил усул билан ҳосил қилинади. Бу қоракўлчилик терминологиясига ҳам хосдир.

Бошқа соҳалар терминологик тизимларида бўлганидек қоракўлчилик соҳасида ҳам терминларнинг ҳосил бўлишида, асосан, метафора усулидан кенг фойдаланилган. Бунда шуни эътиборга олиш лозимки, ўхшатиш асосида маънони кўчириш йўли билан юзага келтирилган қоракўлчилик терминлари якка ҳолда ҳам, бирикма таркибида ҳам қўлланилмоқда.

Қоракўлчилик терминологиясида 50 тадан ортиқроқ қадимдан ишлатиб келинаётган, терминлар мавжуд, улар асосан содда, терминлардан иборат бўлиб, ясама, қўшма, жуфт терминлар каби терминэлементларнинг ясалишида ҳам фаол қатнашиб келмоқда.

Қоракўлчилик терминологиясида жами 250 тага яқин термин ясовчи қўшимчалар мавжуд. Бошқа соҳаларга нисбатан қоракўлчиликда қўлланиладиган ясовчи аффикслар нисбатан камдир. Бунинг боиси қоракўлчилик соҳасининг бир қадар кам камровлиги, шу соҳанинг барча жиҳатлари тўла-тўқис ўрганиб чиқилмаганлиги каби омиллар билан изоҳланади. Қоракўлчилик терминларнинг ясалишида, -лик -и(ш) аффиксларидан унумли, -ча,-ма, -и(м) каби ясовчилар эса унумсизроқ фойдаланилган.

Қоракўлчилик соҳасида ишлатилаётган қўшма терминлар ҳамда жуфт терминлар (ўнтача) ташкил этади. Бундай терминлар асосида ясовчи қўшимчалар воситасида янгидан - янги терминлар ҳосил қилинганлиги ҳам муҳим далилдир.

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясашиши тизими. - Тошкент: Ўқитувчи, 1989. - Б.168. (А. Ножиев O'zbek tili so'z yasaliishi tizimi. - Toshkent: O'qituvchi, 1989. - B.168.)
2. Раҳимов А.А. Қоракўлчилик. ... Тошкент: Ўқитувчи, 1967. (А.А. Rahimov Qorako'lchilik.- Toshkent: O'qituvchi, 1967).
3. Зокиров М., Хачатурова Л., Юсупов С., Чорвачилик терминларига оид русча-ўзбекча лугат. - Тошкент: Меҳнат, 1990. (M.Zokirov, L.Xachaturova, S.Yusupova Chorvachilik terminlariga oid ruscha - o'zbekcha lug'at. - Toshkent:Mehnat, 1990).
4. Зокиров М.Ж., Шарофиддинов Ф.Ш., Ҳамрақулов Д.Ю. Қоракўлшунослик. ... Тошкент:Ўқитувчи,1976. (M.J.Zokirov, F.Sh.Sharofiddinov, D.Yu.Hamroqulov Qorako'lshunoslik. - Toshkent: O'qituvchi, 1976).
5. Зокиров М., Валиев У., Ширинбоев Ш. Қоркўлчилик. - Тошкент: Ўқитувчи, 1983. (M.Zokirov, U.Shirinboyev. Qorako'lchilik. - Toshkent: O'qituvchi, 1983).
6. Раҳимов А.А. Қоракўл кўйларининг серпуштлигини ошириш усуллари. ... Тошкент: Ўздавнашр, 1952. (А.А.Rahimov Qorako'l qo'ylarining serpushtligini oshirish usullari.- Toshkent: O'zdavnashr,1952).
7. Икромов Т. Чорвачилик асослари. ... Тошкент: Ўқитувчи, 1996. ... Б. 248. (Т. Ikromov Chorvachilik asoslari.- Toshkent: O'qituvchi, 1996.-B.248.)
8. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясашиши тизими. - Тошкент: Ўқитувчи,1989. (А.Ножиев O'zbek tili so'z yasaliishi tizimi. - Toshkent: O'qituvchi, 1989)
9. Даниленко В.П. Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов// Исследования по русской терминологии. ... М.: Наука, 1971. (V.P. Danilenko Leksiko - semanticheskiye i grammaticheskiye osobennosti slov-terminov// Issledovaniya po russkoy terminologii.-M.Nauka, 1971).